

Vědecký výbor veterinární

Název dokumentu:

Atypické kmeny *Escherichia coli* se schopností produkce Shiga toxinu 2 subtypu e jako původci edémové choroby prasat

Ivana Koláčková, Pavel Alexa, Zdenka Vacková, Nicol Straková, Kristýna Kořená, Renáta Karpíšková

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hudcova 296/70, 621 00 Brno

URL: <http://www.vri.cz>

Obsah

Abstrakt	3
Abstract.....	4
Úvod	5
Materiál a metodika.....	6
Bakteriální kmeny.....	6
Sledování cytotoxického účinku na buněčné linii Vero	7
Výsledky.....	8
Diskuze	11
Závěr.....	12
Literatura	13

Abstrakt

Edémová choroba prasat je onemocnění, které se vyskytuje většinou u odstavených selat. Akutní průběh se často projeví jako náhlá smrt bez předchozích příznaků nemoci. Mortalita postižených zvířat se pohybuje v rozmezí 50 – 90 %. Případná přeživší prasata vykazují opožděný růst. Proto je onemocnění považováno za závažnou komplikaci a důvod ekonomických ztrát chovatelů.

Původcem tohoto onemocnění jsou bakterie *Escherichia coli* nesoucí gen pro produkci Shiga toxinu 2 subtypu e. Typicky pak tyto kmeny náleží k séro skupinám O138, O139, O141 a O147 a jsou vybaveny fimbriálními adheziny F18. Z chovů prasat jsou ale izolovány i kmeny *E. coli* nesoucí gen *stx_{2e}* náležející k jiným séro skupinám či nesoucí odlišné adheziny.

Tato studie je zaměřena na charakterizaci vybraných atypických kmenů *E. coli stx_{2e}* pozitivních s ohledem na příslušnost k séro skupině, faktory adherence a tvorbu hemolýzy na krevním agaru. Dalším cílem studie bylo ověřit produkci Shiga toxinu *in vitro* posouzením cytotoxického účinku na buněčnou linii Vero, stanovit IC₅₀ a výsledky srovnat s nálezy u typických původců edémové choroby.

Do studie bylo zařazeno 38 kmenů, z toho 20 bylo atypických původců edémové choroby. U 45 % kmenů z této skupiny, byla potvrzena tvorba hemolýzy na krevním agaru, kmeny nenáležely k žádné z běžně se vyskytujících séro skupin a u žádného z nich nebyly detekovány adheziny F18. Cytotoxický účinek (IC₅₀ vyšší než 64000) byl *in vitro* prokázán u 5 kmenů (25 %), naopak žádný efekt na Vero buňky nebyl zaznamenán u 6 kmenů (30 %).

Typických původců edémové choroby bylo do studie zařazeno 18. Kmeny náležely převážně k séro skupině O139, většina z nich (94 %) byla hemolytická a byly vybaveny adheziny F18. U všech těchto kmenů byla prokázána produkce Shiga toxinu 2 minimálně v ředění 1:1000. IC₅₀ větší než 64000 byla zjištěna u 4 kmenů (22 %).

Výsledky naší studie potvrzují, že i atypické kmeny *E. coli* nesoucí gen *stx_{2e}* se mohou podílet na vzniku edémové choroby prasat. Pro laboratorní diagnostiku je tak zásadní potvrdit u izolovaného kmene gen pro produkci Shiga toxinu. Všechny ostatní charakteristiky jsou spíše doplňující.

Abstract

Swine edema disease is a disorder occurring in weaned piglets. The acute form manifests itself as a sudden death without previous signs of the disease. Mortality of affected animals ranges from 50 to 90%; possibly surviving pigs show delayed growth. Therefore, this disease is considered a serious complication and a reason for economic losses to breeders.

The disease is caused by shigatoxigenic *Escherichia coli* harbouring the *stx_{2e}* gene. Typically, these strains belong to serogroups O138, O139, O141 or O147 and are equipped with fimbrial adhesins F18. On pig farms, *stx_{2e}* positive *E. coli* are detected, but they carry different O-antigens and different adhesins.

This study aims to characterize selected atypical *stx_{2e}* positive *E. coli* strains based on the determination of serogroups, adherence factors and haemolysis on blood agar. Furthermore, their ability to produce Shiga toxin 2 *in vitro* was assessed using a Vero cells assay and IC₅₀ was determined. The results were compared with strains typical as cause of edema disease.

For the study, 38 strains were selected. Out of them, 20 were determined as atypical strains causing edema disease. Haemolysis was confirmed in 45% of these strains; they did not belong to any of the tested serogroups, and adhesins F18 were not detected. High cytotoxic effect (IC₅₀ >64000) was confirmed in 5 strains (25%), whilst no or very low cytotoxic effect (dilution 1:100) was detected in 6 strains (30%).

In the study, 18 typical strains causing edema disease were included. Most of these strains (94%) were haemolytic on blood agar, mostly belonged to O139 and were equipped with fimbrial adhesins F18. In all these strains, the production of Shiga toxin was confirmed at least in the dilution of 1:1000. IC₅₀ >64000 was detected in 4 strains (22%).

The results of our study confirmed that even atypical *E. coli* strains carrying the *stx_{2e}* gene may be involved in edema disease. Therefore, determination of Shiga toxin production is the crucial diagnostic step. All other characteristics are rather complementary.

Úvod

Edémová choroba prasat je závažné onemocnění, které se vyskytuje většinou u odstavených selat. Někdy jsou postižena jen jednotlivá zvířata nebo vrhy, ale onemocnění se může vyskytnout i v celém turnusu. Postižena jsou selata ve velmi dobrém výživovém stavu. Typickými klinickými příznaky jsou subkutánní otoky, zvláštní hlasové projevy v důsledku laryngeálního edému a neurologické příznaky jako křeče a ataxie. Akutní průběh se projevuje jako náhlá smrt bez předchozích příznaků nemoci. Mortalita se u postižených jedinců pohybuje v rozmezí 50 – 90 %, případná přeživší prasata vykazují opožděný růst. Proto je onemocnění považováno za závažnou komplikaci a příčina ekonomických ztrát chovatelů (Casanova a kol., 2018).

Původcem tohoto onemocnění jsou Shiga toxin produkující kmeny *Escherichia coli*. Ty byly popsány jako kmeny toxické pro buněčnou linii Vero a původně byly označeny jako verocytotoxické *E. coli* (Konowalchuk a kol., 1977). Studium ukázalo, že toxin těchto *E. coli* má obdobnou strukturu jako Shiga toxin produkovaný bakteriemi *Shigella dysenteriae* a začaly se tedy označovat jako shigatoxigenní *E. coli* (O'Brien a kol., 1992). Byly popsány 2 základní typy Shiga toxinů, Shiga toxin 1 a 2, oba se pak na základě své rozdílné struktury i biologické aktivity rozdělují na další subtypy. U Shiga toxinu 1 (Stx1) jsou známy subtypy a, c, d, u Shiga toxinu 2 (Stx2) subtypy a, b, c, d, e, f, g (Scheutz a kol., 2012). Kmeny produkující Stx2e jsou popisovány téměř výhradně u zvířat resp. prasat a je to také nejčastěji se vyskytující varianta shigatoxigenních *E. coli* v prostředí (Vernozy-Rozand a kol., 2004). Stx2 byly sice detekovány i v potravinách živočišného původu nebo u lidí s nekomplikovaným průjemovým onemocněním, ale jejich spojitost se závažným onemocněním lidí nebyla prokázána (Beutin a Fach, 2014).

Shiga toxiny jsou tvořeny 2 podjednotkami, enzymaticky aktivní podjednotkou A a podjednotkou B zodpovědnou za vazbu na specifický glykosfingolipidový receptor. Popsány byly 2 typy receptorů – globotriaosylceramid (Gb3) a globotetraosylceramid (Gb4) (Beddoe a kol., 2010). Stx2e vykazuje, na rozdíl od ostatních subtypů Shiga toxinů, vysokou afinitu k Gb4 receptoru, který se ve vyšší míře vyskytuje právě u prasat (Steil a kol., 2016). Gen, kterým je produkce Stx2e kódován, je lokalizován na chromozomu a oproti ostatním typům Shiga toxinů nebyl izolován z konvertujících fágů, tj. nepřenáší se horizontálně (Muniesa a kol., 2000).

Významným krokem v patogenezi onemocnění je kolonizace prasat patogenními kmeny *E. coli*. Výraznou úlohu při tom hrají adhezenční faktory, které umožní těmto kmenům adherovat

k epiteliálním buňkám tenkého střeva. Typicky jsou detekovány fimbrie F18ab (DebRoy a kol., 2009). Vnímavost zvířat k infekci je tak dána i expresí receptorů pro tyto fimbrie a jejich absence je uváděna jako důvod jejich odolnosti k edémové chorobě (Gannon a Gyles, 1990). Nejčastěji jsou tedy jako původci edémové choroby prasat popisovány kmeny *E. coli* náležející k séroskupinám O138, O139, O141 a O147 vybavené fimbriálními adheziny F18 (DebRoy a kol., 2009). Z chovů prasat jsou ale izolovány i kmeny *E. coli* nesoucí gen *stx_{2e}* náležející k jiným séroskupinám či s odlišnými adheziny. Jejich význam při vzniku edémové choroby prasat nebyl dosud jasně popsán.

Cílem předkládané studie je detailně charakterizovat atypické kmeny *E. coli stx_{2e}* pozitivní s ohledem na příslušnost k séroskupině, faktory adherence a tvorbu hemolýzy na krevním agaru. Ověřením produkce Shiga toxinu *in vitro* a posouzením cytotoxického účinku na buněčnou linii Vero, stanovit IC₅₀ a výsledky srovnat s nálezy u typických původců edémové choroby.

Materiál a metodika

Bakteriální kmeny

Do studie byly zařazeny kmeny *E. coli* nesoucí gen *stx₂* izolované v rámci rutinní praxe Národní referenční laboratoře pro oblast *E. coli* z prasat/selat v období odstavu. Jednalo se o zvířata s klinickými příznaky onemocnění (průjemy nebo edémová choroba). Kmeny byly selektovány na základě původu (různé roky izolace, různé farmy) a na základě schopnosti produkovat Shiga toxin 2 a příslušnosti k séroskupině.

Archivované kmeny uchované kryoprezervací byly oživeny kultivací na krevním agaru (Labmediaservis, ČR) při 37 °C po dobu 15-18 h. Byla ověřena čistota kmenů, schopnost tvorby hemolýzy a metodou varu (100 °C po dobu 10 min) byla izolována DNA pro následné provedení PCR analýz.

Metodou PCR byla sledována přítomnost genů pro produkci termostabilního a termolabilního enterotoxinu, přítomnost adhezenčních faktorů F4, F5, F6, F18, F41 a stanoven subtyp Shiga toxinu 2 (Paton a Paton, 1998; Alexa a kol., 2000; Zhang a kol., 2007).

Příslušnost k séroskupině byla u testovaných kmenů sledována aglutinačně s použitím 69 O-antisér dle metodiky autorů Salajka a kol. (1992). K testu byla použita antiséra O1, O2, O6-O9, O17, O18, O20, O22, O25, O26, O28, O30, O35, O45, O51, O54, O55, O64, O66, O69,

O71, O73, O75, O78, O86, O88, O91, O101, O103, O104, O108, O111- O114, O116, O117, O119, O121, O124-O128, O136, O138-O149, O151-O157 (VÚVeL, ČR).

Kmeny náležející k séro skupinám O138, O139, O141 a O147, nesoucí gen *stx_{2e}* a vybavené fimbriálními adheziny F18, byly označeny jako typičtí původci edémové choroby prasat.

Sledování cytotoxického účinku na buněčné linii Vero

Kolonie *E. coli* z 24h kultury na krevním agaru byly inokulovány do pomnožovacího bujónu (BHI, Oxoid, UK) a inkubovány za stálého třepání rychlostí 140 rpm při 37±1 °C po dobu 18 h. Následně byla suspenze centrifugována při 12 000 g a 4 °C po dobu 30 min. Vzniklý supernatant byl filtrován přes 0,22 µm filtr (Gelman Sciences, USA) a získaný filtrát byl naředěn v DMEM médium (Biosera, Francie) v ředění 1:100 – 1: 64 000.

Buněčná linie Vero byla vyseta v denzitě 10 000 buněk/cm² na 96 jamkové mikrotitrační destičky (Corning, USA) a kultivována v 5 % CO₂. Po 24 h byl k Vero buňkám přidán čerstvě připravený filtrát z testovaného kmene *E. coli*. Cytotoxický účinek na Vero buňkách byl sledován za 72 h pomocí proliferačního testu CyQUANT Cell Proliferation Assays (Thermo Fisher Scientific Inc., VB). Nejvyšší ředění, ve kterém byl detekován cytotoxický účinek Shiga toxinu u 50 % buněk, bylo označeno jako IC₅₀. Experimenty byly provedeny v kvadruplikátu a ve dvou nezávislých opakováních.

Výsledky

Z testovaných 38 kmenů zařazených do studie bylo vybráno 18 kmenů typických (Tabulka 1) a 20 atypických (Tabulka 2) původců edémové choroby prasat.

Typické kmene náležely k séroskupinám O138 (1), O139 (15), O141 (1) a O147 (1). Všechny kmene nesly gen pro produkci Shiga toxinu 2 subtypu e. S výjimkou 1 kmene byly všechny hemolytické, u 3 byla potvrzena schopnost produkovat termostabilní enterotoxin a v jednom případě byl detekován gen pro produkci termolabilního enterotoxinu. Většina kmenů (83 %) byla vybavena fimbriálními adheziny F18. Detailní charakteristika vybraných kmenů *E. coli* je uvedena v tabulce 1.

Mezi atypické původce edémové choroby prasat bylo zařazeno 20 kmenů *E. coli*, z nichž pouze u 5 byla prokázána příslušnost k některému ze sledovaných O-antigenů. V ostatních případech nebyla séroskupina určena. Všechny kmene byly vybaveny genem *stx_{2e}*, v jednom případě byla potvrzena i schopnost produkovat Shiga toxin 2 subtyp a. Tvorba hemolýzy byla detekována u 45 % těchto kmenů. U osmi kmenů byla prokázána schopnost produkovat termostabilní enterotoxin. Gen pro produkci termolabilního enterotoxinu detekován nebyl. Typický fimbriální adhezín F4 byl detekován pouze u jednoho kmene. Detailní charakteristika kmenů je uvedena v tabulce 2.

Sledování cytotoxického účinku na buněčné linii Vero

K základnímu stanovení cytotoxického účinku Shiga toxinu na buněčnou linii Vero bylo použito ředění v rozmezí 1:100 – 1:64000. Žádný nebo velmi slabý účinek (neředěný toxin, ředění 1:100) byl zaznamenán u 6 kmenů (16 %). Všechny tyto kmene patří mezi atypické původce edémové choroby. IC₅₀ v rozmezí ředění 1:1000 – 1:4000 byla stanovena u 9 kmenů, ze kterých většina (7 kmenů) náležela k typickým původcům edémové choroby. IC₅₀ v ředění 1:8000 byla detekována u 6 kmenů, pro ředění 1:16000 u 4 kmenů. Nejvíce kmenů (13) vykazalo účinek vyšší než ředění 1:32000. Jednalo se o 6 typických kmenů *E. coli* a 7 atypických původců edémové choroby.

Tabulka 1. Charakteristika kmenů *Escherichia coli* – typických původců edémové choroby prasat

Archivační číslo	Označení chovu	O-séroskopina	Hemolýza na KA	Detekce genů pro				IC ₅₀
				subtyp <i>stx</i> ₂	STa	LT	adheziny*	
12299	1	O139	-	e	-	-	-	8000
12502	3	O139	+	e	-	-	-	8000
13783	5	O139	+	e	+	-	F18	16000
12654	10	O138	+	e	+	-	-	1000
13516	17	O139	+	e	-	-	F18	16000
13761	19	O147	+	e	-	+	F18	> 64000
13818	21	O139	+	e	-	-	F18	8000
13848	21	O139	+	e	-	-	F18	> 64000
13837	23	O139	+	e	-	-	F18	> 64000
13524	24	O139	+	e	-	-	F18	2000
13744	25	O139	+	e	-	-	F18	4000
13764	26	O141	+	e	-	-	F18	> 64000
13779	26	O139	+	e	-	-	F18	2000
13786	28	O139	+	e	+	-	F18	32000
13797	29	O139	+	e	-	-	F18	1000
13798	30	O139	+	e	-	-	F18	32000
13739	31	O139	+	e	-	-	F18	2000
13767	32	O139	+	e	-	-	F18	4000

KA – krevní agar; STa – termostabilní enterotoxin, LT – termolabilní enterotoxin, testované adheziny - F4, F18, F5, F6, F41

IC₅₀ – ředění toxinu, které má cytotoxický účinek na 50 % Vero buněk

Tabulka 2. Charakteristika kmenů *Escherichia coli* – atypických původců edémové choroby prasat

Archivační číslo	Označení chovu	O-séroskopina	Hemolýza na KA	Detekce genů pro				IC ₅₀
				subtyp <i>stx</i> ₂	STa	LT	adheziny*	
12433	2	O?	+	e	-	-	-	> 64000
12513	4	O?	+	e	-	-	-	1000
12526	5	O?	+	e	-	-	-	neúčinný
12551	6	O?	+	e	-	-	-	> 64000
12583	7	O?	-	e	+	-	-	100
12586	8	O?	-	e	+	-	-	neúčinný
12593	9	O?	-	e	+	-	-	32000
12969	11	O?	-	e	+	-	-	1000
13022	12	O?	-	e	+	-	-	8000
13069	13	O35	+	e	-	-	-	32000
13284	14	O?	-	a, e	-	-	-	neúčinný
13320	15	O2	-	e	-	-	-	16000
13366	16	O116	+	e	-	-	-	> 64000
13517	17	O?	+	e	-	-	-	16000
13553	18	O?	-	e	-	-	-	> 64000
13791	20	O142	+	e	-	-	-	8000
13856	22	O9	-	e	+	-	-	neúčinný
13857	22	O?	-	e	+	-	-	8000
13858	22	O? (K85)	-	e	+	-	-	neúčinný
13324	27	O?	+	e	-	-	F4	> 64000

O? – kmen nenáleží k žádné ze sledovaných séroskopin; KA – krevní agar

STa – termostabilní enterotoxin, LT – termolabilní enterotoxin, testované adheziny - F4, F18, F5, F6, F41

IC₅₀ – ředění toxinu, které má cytotoxický účinek na 50 % Vero buněk

Tabulka 3. Rozdíly v detekci ID₅₀ mezi typickými a atypickými původci edémové choroby

účinná koncentrace bakteriálního toxinu	počet kmenů <i>E. coli</i> dosahujících <i>in vitro</i> ID ₅₀ v uvedených ředěních	
	skupina typičtí původci ED	skupina atypičtí původci ED
> 64000	4 (22 %)	5 (25 %)
32000	2 (11%)	2 (10 %)
16000	2 (11%)	2 (10 %)
8000	3 (17 %)	3 (15 %)
4000	2 (11%)	0
2000	3 (17 %)	0
1000	2 (11%)	2 (10 %)
100	0	1 (5 %)
bez efektu	0	5 (25 %)
Celkem	18	20

IC₅₀ – ředění toxinu, které má cytotoxický účinek na 50 % Vero buněk

ED – edémová choroba prasat

Diskuze

Bakterie *E. coli* tvoří běžnou součást střevní mikroflóry zdravých lidí i zvířat. Mají svůj pozitivní význam, ale existují i varianty, které vyvolávají různě závažná onemocnění. Z hlediska diagnostiky je tedy klíčové odlišit komenzální kmeny od patogenních. Rozvojem laboratorních technik využívajících molekulárně-biologické přístupy a studiem specifických faktorů virulence došlo k výraznému zkvalitnění diagnostiky patogenních původců. U edémové choroby je hlavním faktorem, odpovědným za rozvoj klinických příznaků, Shiga toxin 2. Metoda stanovení cytotoxického účinku na buněčné linii Vero slouží k potvrzení schopnosti kmenů účinný toxin *in vitro* skutečně produkovat a případně jeho produkci částečně kvantifikovat. V rámci provedené studie bylo potvrzeno, že nejen typičtí původci edémové choroby jsou *in vitro* schopni produkovat Shiga toxin ve vysokých koncentracích. Tato schopnost byla potvrzena i u kmenů *E. coli* s atypickou charakteristikou, tj. u kmenů které nepatřily k žádné z běžně sledovaných séroskupin a nebyla u nich potvrzena přítomnost žádného z běžných adhezínů (F4, F5, F6, F18, F41). Detekce kmenů *E. coli stx_{2e}* pozitivních u prasat, které náleží k jiným séroskupinám než O138, O139, O141 nebo O147 a které nenesou typické fimbriální adheziny F18, je sice v literatuře popsána, ale mechanismus účinku těchto kmenů nebyl objasněn ani nebyly popsány jiné faktory adherence (Alexa a kol., 2002; Chen a kol., 2004; Sonntag a kol., 2005; Casanova a kol., 2018).

Za podstatu rezistence některých genetických linií prasat vůči edémové nemoci je považována nepřítomnost receptorů kolonizačních faktorů F18 na enterocytech. Uvádí se, že v důsledku toho nemohou shigatoxigenní *E. coli* kolonizovat sliznici střeva. Rezistentní nebo senzitivní selata je možno odlišit detekcí bodové mutace (G→A) genu fukosyl transferázy 1 (FUT1) (Vogeli a kol., 1996). Při vyšetření 248 selat pocházejících z 8 chovů prasat v ČR bylo detekováno jako rezistentní k infekci F18 pozitivními *E. coli* jen 2,8 % selat (Alexa a kol., 2010). Toto nízké procento nevysvětluje rozdíly v nemocnosti selat v chovech, ve kterých se vyskytuje edémová nemoc. V úvahu proto dále přichází i hypotéza rozdílné senzitivity selat k vlastnímu Shiga toxinu, jak ukazuje pokus se selaty (Alexa a kol., nepublikovaná data), kterým byl injekčně aplikován Shiga toxin připravený z kmene *E. coli* O157, *stx₂*, subtyp c a d. Do experimentu byl proveden s 12 odstavenými selaty, ve věku 40 dnů. Selata pocházela od dvou různých matek a byla rozdělena do dvou skupin bez ohledu na původ. V první skupině byl selatům aplikován připravený toxin v dávce 0,5 ml subkutánně, selatům druhé skupiny v dávce 1 ml. Selata byla klinicky vyšetřována a každý den byly odebírány rektální výtěry k bakteriologickému vyšetření, přítomnost shigatoxigenních *E. coli* nebyla ale zjištěna.

V obou skupinách se první příznaky narušení zdravotního stavu selat objevily za 24 hodin po aplikaci Shiga toxinu od mírných nervových poruch po výrazné narušení koordinace pohybu. V každé skupině ale zůstala 3 selata zdravá bez jakýchkoli známek narušení zdravotního stavu. Při vyhodnocení původu selat bylo zjištěno, že všechna zdravá selata pocházela od jedné matky. U selat se projevil nejen vliv rozdílného původu matek, ale také různý stupeň senzitivity vůči Shiga toxinu. Zatímco selata od jedné matky neprojevila ani minimální známky edémové nemoci, všechna selata od druhé matky edémovou nemocí onemocněla a u dvou z nich byl průběh onemocnění fatální.

Závěr

Studie přinesla nové poznatky umožňující determinovat atypické kmeny *E. coli* a predikovat jejich patogenní potenciál pro odstavená selata. *In vitro* testováním na buněčné linii Vero bylo potvrzeno, že nejen typické, ale i atypické kmeny *E. coli* jsou schopny produkovat Shiga toxin 2 subtyp e. A právě produkce tohoto toxinu bakteriemi *E. coli* je pro diagnostiku edémové choroby stěžejní, zatímco ostatní charakteristiky, jako je seroskupina a typ fimbriálních adhezinů, pouze doplňující.

Literatura

Alexa P, Hamrik J, Salajka E, Stouracova K, Rychlik I. Differentiation of verotoxigenic strains of *Escherichia coli* isolated from piglets and calves in the Czech Republic. *Veterinarni Medicina*, 2000, 45:39-43.

Alexa P, Stouracova K, Hamrik J, Salajka E. Gene typing of the colonisation factors F18 of *Escherichia coli* isolated from piglets suffering from post-weaning oedema disease. *Veterinarni Medicina*, 2002, 47:132-136.

Alexa P, Konstantinova L, Zajacova Z. Orientation method of detection of presence of enterohemorrhagic *Escherichia coli* in cattle intestine to monitor carriers. *Veterinářství*, 2010, 60:32-34.

Beddoe T, Paton AW, Le Nours J, Rossjohn J, Paton JC. Structure, biological functions and applications of the AB5 toxins. *Trends biochem. Sci.*, 2010, 35:411-418.

Beutin L., Fach P. Detection of shiga toxin-producing *Escherichia coli* from nonhuman sources and strain typing. *Microbiol. Spectr.*, 2014, 2:1-23.

Casanova NA, Redondo LM, Dailoff GC, Arenas D, Fernández Miyakawa ME. Overview of the role of Shiga toxins in porcine edema disease pathogenesis. *Toxicon*, 2018, 148:149-154.

DebRoy C, Roberts E, Scheuchenzuber W, Kariyawasam S, Jayarao BM. Comparison of genotypes of *Escherichia coli* strains carrying F18ab and F18ac fimbriae from pigs. *J. Vet. Diagn. Invest.*, 2009, 21:359-364.

Gannon VPJ, Gyles CL. Characteristics of the Shiga-like toxin produced by *Escherichia coli* associated with porcine edema disease. *Vet. Microbiol.*, 1990, 24:89-100.

Chen X, Gao S, Jiao X, Liu XF. Prevalence of serogroups and virulence factors of *Escherichia coli* strains isolated from pigs with postweaning diarrhoea in eastern China. *Vet Microbiol.*, 2004, 103:13-20.

Konowalchuk J, Speirs JI, Stavric S. Vero response to a cytotoxin *Escherichia coli*. *Infection and Immunity*, 1997, 18: 775-779.

Muniesa M, Recktenwald J, Bielaszewska M, Karch H, Schmidt H. Characterization of a Shiga Toxin 2e-Converting Bacteriophage from an *Escherichia coli* Strain of Human Origin. *Infect. Immun.*, 2000, 68:4850-4855.

O'Brien AD, Tesh VL, Donohue-Rolfe A, Jackson MP, Olsnes S, Sandvig K, Lindberg AA, Keusch GT. Shiga toxin: biochemistry, genetics, mode of action, and role in pathogenesis. *Curr. Top. Microbiol. Immunol.*, 1992, 180:65-94.

Paton AW, Paton JC. Detection and characterization of shigatoxigenic *Escherichia coli* by using multiplex PCR assays for *stx*(1), *stx*(2), *eaeA*, enterohemorrhagic *E-coli hlyA*, *rfb*(O111), and *rfb*(O157). *Journal of Clinical Microbiology*, 1997, 36: 598-602.

Salajka E, Salajkova Z, Alexa P, Hornich M. Colonization factor different from K88, K99, F41 and 987P in enterotoxigenic *Escherichia coli* strains isolated from postweaning diarrhoea in pigs. *Vet. Microbiol.*, 1992, 32:163-175.

Scheutz F, Teel LD, Beutin L, Pierard D, Buvens G, Karch H, Mellmann A, Caprioli A, Tozzoli R, Morabito S, Strockbine NA, Melton-Celsa NA, Sanchez M, Persson S, O'Brien AD. Multicenter evaluation of a sequence-based protocol for subtyping shiga toxins and standardizing stx nomenclature. *J. Clin. Microbiol.*, 2012, 50:2951-2963.

Steil D, Bonse R, Meisen I, Pohlentz G, Vallejo G, Karch H, Müthing J. A Topographical Atlas of Shiga Toxin 2e Receptor Distribution in the Tissues of Weaned Piglets. *Toxins* (Basel), 2016, 8:357. doi: 10.3390/toxins8120357.

Sonntag AK, Bielaszewska M, Mellmann A, Dierksen N, Schierack P, Wieler LH, Schmidt MA, Karch H. Shiga toxin 2e-producing *Escherichia coli* isolates from humans and pigs differ in their virulence profiles and interactions with intestinal epithelial cells. *Appl. Environ. Microbiol.*, 2005, 71:8855-8863.

Vernozy-Rozand C, Montet MP, Bertin Y, Trably F, Girardeau JP, Martin C, Livrelli V, Beutin L. Serotyping, stx2 subtyping, and characterization of the locus of enterocyte effacement island of shiga toxin-producing *Escherichia coli* and *E. coli* O157:H7 strains isolated from the environment in France. *Appl. Environ. Microbiol.*, 2004, 70:2556-2559.

Vogeli P, Bertschinger HU, Stamm M, Stricker C, Hagger C, Fries R, Rapacz J, Stranzinger G. Genes specifying receptors for F18 fimbriated *Escherichia coli*, causing oedema disease and postweaning diarrhoea in pigs, map to chromosome 6. *Animal Genetics*, 1996, 27: 321-328

Zhang WP, Zhao MJ, Ruesch L, Omot A, Francis D. Prevalence of virulence genes in *Escherichia coli* strains recently isolated from young pigs with diarrhea in the US. *Vet Microbiol*, 2007, 123:145-152.